
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 372.881.1

DOI 10.5281/zenodo.18708201

Березкина И. А., Браславская Е. А., Малыгина К. А.

Березкина Ирина Анатольевна, старший преподаватель кафедры «Иностранные языки», Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: IAKlochko@mail.sevsu.ru.

Браславская Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Иностранные языки», Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: EABraslavskaya@mail.sevsu.ru.

Малыгина Ксения Артуровна, старший преподаватель кафедры «Теория и практика перевода и зарубежная филология», Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: KAMalygina@mail.sevsu.ru.

Словообразовательные сокращения и их интеграция в преподавание английского языка

Аннотация. В статье исследуются тенденции сокращения слов в английском языке как фактор его лексического обогащения и развития. Рассмотрены разные точки зрения по проблеме исследования как зарубежных, так и отечественных авторов. Выявлены типы сокращений в письменной и устной речи, а также проанализирована их лингвистическая роль. Проведен подробный контент-анализ, на основе которого разработана аналитическая матрица определения «словообразовательное сокращение». Предложена методика интеграции словообразовательных сокращений в преподавании английского языка как фактор развития коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: сокращение слов, обрезание слов, английский язык, методика преподавания, развитие языка.

Berezkina I. A., Braslavskaya E. A., Maligina K. A.

Berezkina Irina Anatol'evna, senior lecturer of the Foreign Languages Department, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: IAKlochko@sevsu.ru.

Braslavskaya Elena Alekseevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor of the Foreign Languages Department, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: EABraslavskaya@sevsu.ru.

Malygina Ksenia Arturovna, senior lecturer at the department of Translation Theory and Practice and Foreign Philology, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: KAMalygina@mail.sevsu.ru.

Word-formation abbreviation and its integration into English language teaching

Abstract. This article examines the trend of word abbreviations in the English language as a factor in its lexical enrichment and development. Different perspectives on the topic, presented by both foreign and Russian authors, are considered. Types of abbreviations in written and spoken language are identified, and their linguistic role is analyzed. A detailed content analysis is conducted, which is used to develop an analytical matrix for the definition of «word-formation abbreviation». A methodology for integrating word-formation abbreviations into English language teaching is proposed as a factor in the development of communicative competence.

Key words: word abbreviations, word cutting, English language, teaching methods, language development.

В современном мире тенденция к сокращению слов в английском языке приобретает особую актуальность, поскольку ускоряет коммуникацию в условиях цифровой эпохи. Данная характерная черта разительно отличается его от русского языка, привлекая внимание носителей, при этом подчеркивая его самобытность. Президент России Путин В. В. отмечает важность изучения иностранных языков для понимания культуры и души носителей: «Знание иностранного языка погружает как бы совсем в другой мир, дает прожить еще одну жизнь» [10]. Это делает изучение динамичных явлений английского языка, таких как сокращения, привлекательными с точки зрения включения их в преподавание иностранных языков, поскольку они дают возможность воочию наблюдать культурные изменения, происходящие в современном мире.

Отметим, что вопросом словообразовательного сокращения в английском языке занимались как зарубежные, так и российские исследователи. Так, анализ литературы по проблеме исследования выявляет многоаспектный подход к сокращениям как продуктивному механизму словообразования. Данилова И. И. и Григоренко Е. С. классифицирует «лексические сокращения по употреблению в устной и письменной речи, выделяя подгруппы по позиции обрезания» [5, с. 57]. Матвеева Н. В. анализирует буквенно-цифровые формы, отмечая их фонетическую основу и популярность среди носи-

телей [8, с. 121]. Воронцова Ю. А. исследует принципы образования сокращений в интернет-переписке, подчеркивая латинские корни и компрессию [4]. Братикова Д. И. в своих научных работах фокусируется на особенностях перевода английских сокращений, выделяя их культурную специфичность. Данные работы подтверждают «эволюцию сокращений от графических к лексическим, их роль в адаптации языка» [3].

Дополнительно целесообразно отметить педагогические исследования, в которых исследуется вопрос интеграции словообразовательных сокращений в преподавание иностранных языков. Так, например, Казанцева Д. С. обосновывает включение интернет-сокращений в программу старшей школы для развития письменной речи [6, с. 355]. Байгужина И. Э. разработала типологию лексических сокращений для системного изучения языка [1, с. 16]. Бехбудова Н. С. предлагает методику расшифровки аббревиатур через контекстный анализ и словарную работу [2, с. 331]. Таким образом, данные исследования подтверждают практическую значимость словообразовательных сокращений в педагогической практике.

На основании проведенного анализа **цель статьи** заключается в анализе тенденции словообразовательного сокращения в современном английском языке как лингвистическом феномене и разработке методики его интеграции в педагогиче-

скую практику преподавания английского языка русскоязычным обучающимся.

Для достижения цели поставлены следующие **задачи**:

1) провести контент-анализ научной литературы по проблеме словообразовательных сокращений отечественных и зарубежных авторов;

2) выявить типологию сокращений в письменной и устной речи английского языка;

3) разработать рабочее определение понятия «словообразовательное сокращение» на основе синтеза подходов;

4) проанализировать педагогические исследования по интеграции сокращений в учебный процесс;

5) предложить комплексную методику преподавания сокращений, структурированную по этапам и типам сокращений.

Сокращение слов представляет собой процесс образования лексических единиц, при котором часть слова отсекается, сохраняя значение, но изменяя стилистическую окраску. Графические сокращения возникают в письменной речи для экономии пространства, в устной — преобладают полные формы. Лексические сокращения проникают в обе сферы, становясь самостоятельными. Они отражают стремление языка к простоте и ритму, усиливая выразительность.

Чтобы выявить ключевые характеристики понятия «словообразовательное сокращение», проведем контент-анализ определений зарубежных и отечественных авторов (табл. 1).

Таблица 1. Контент-анализ определения понятия «словообразовательное сокращение»

Автор и источник определения	Определение понятия	Ключевые слова	Недостатки определения
<i>Отечественные исследователи</i>			
Данилова И. И., Григоренко Е. С.	«Лексические сокращения по употреблению в устной и письменной речи с подгруппами по позиции обрезания» [5, с. 57].	Лексические, обрезание, устная/письменная речь	Узкая классификация без исторического аспекта
Матвеева Н. В.	«Буквенно-цифровые формы на фонетической основе, популярные среди носителей» [8, с. 121].	Буквенно-цифровые, фонетика, популярность	Игнорирование смешанных форм
Воронцова Ю. А.	«Принципы образования в интернет-переписке на латинских корнях с компрессией» [4].	Интернет-переписка, латинские корни, компрессия	Ограничение цифровым дискурсом
Братикова Д. И.	«Английские сокращения с особенностями перевода и культурной спецификой» [3].	Перевод, культурная специфика	Недостаток типологии
<i>Зарубежные исследователи</i>			
Marchand Н.	«Процесс отсечения части слова с сохранением семантики и стилистической окраски» [12, с. 98].	Отсечение, семантика, стилистика	Без сфер употребления

Plag I.	«Обрезание и сокращения как продуктивные словообразовательные процессы» [13, с. 87].	Обрезание, продуктивность	Распывчатая классификация
Bauer L.	«Диахроническая эволюция от brevigraphs к современным clippings» [11, с. 176].	Диахроническая, brevigraphs, clippings	Техническая терминология без практики

Как видно из таблицы 1, отечественные исследователи придают значение «продуктивности» (100 %), «цифровому контексту» (50 %) и «письменной форме» (100 %) словообразовательных сокращений в своих определениях, что отражает лингвистическо-прикладной подход российских ученых к проблеме исследования. Зарубежные авторы акцентируют внимание на «устной форме» (100 %) и «исторической эволюции» (33 %), указы-

вая на диахронический аспект. Таким образом, налицо разные подходы к понятию «словообразовательное сокращение».

Для более точного выявления различий в описанных выше подходах отечественных и зарубежных исследователей к понятию «словообразовательное сокращение» следует использовать ключевые слова, построив контент-аналитическую матрицу (табл. 2).

Таблица 2. Контент-аналитическая матрица понятия «словообразовательное сокращение»

№	Автор	Продуктивность	Письменная форма	Устная форма	Историческая эволюция	Цифровой контекст	Культурная специфика
<i>Отечественные исследователи</i>							
1	Данилова И. И., Григоренко Е. С.	+	+	+	–	–	–
2	Матвеева Н. В.	+	+	–	–	–	–
3	Воронцова Ю. А.	+	+	–	–	+	–
4	Братикова Д. И.	+	+	–	–	–	+
<i>Зарубежные исследователи</i>							
1	Marchand H.	+	+	+	–	–	–
2	Plag I.	+	+	+	–	–	–
3	Bauer L.	+	+	+	+	–	–

Данные, приведенные в таблицах 1 и 2, дают возможность дать рабочее определение феномену «словообразовательное сокращение» — это продуктивный процесс отсечения части слова в письменной и устной формах, обеспечивающий лексическое обогащение, компрессию информации и культурную адаптацию языка в цифровую эпоху.

Отметим, что полученное рабочее определение не только систематизирует теоретические подходы к анализу сокращений, но и создает методологическую основу для изучения их динамики разви-

тия в современном английском языке. Установленные характеристики — продуктивность, диахроническая эволюция, сфера употребления — позволяют перейти к рассмотрению исторических и социальных факторов, определяющих усиление данной тенденции в условиях глобализации и цифровизации. Такой подход дает возможность не только описать лингвистическую природу феномена, но и оценить его роль в адаптации языка к современным реалиям.

Раскрывая динамику развития данного феномена в современном контексте,

следует отметить, что использование сокращений значительно возросло в XX–XXI веках под влиянием цифровизации. В письменной речи сокращения сжимают информацию в сообщениях и социальных сетях. В устной речи они интегрируются в разговорную, обогащая литературный язык. Лингвисты отмечают, что сокращения обогащают лексический состав языка посредством создания новых слов, но подчеркивают, однако, что историческое обрезание слов эволюционировало со среднеанглийского периода [7, с. 69].

Следует отметить, что вопрос словообразовательных сокращений в английском языке интересует не только лингвистов, но и педагогов-практиков. Поскольку данная тенденция привлекает внимание обучающихся, учителей и преподавателей, которые начали включать данный материал в свою педагогическую практику. Однако подчеркнем, что в образова-

тельном контексте требуется системный подход к работе с сокращениями на занятиях.

Мы предлагаем комплексную методику интеграции модуля «Лексическая экономия английского языка» в преподавание, структурированную по этапам и типам сокращений для максимальной эффективности. Разработка включает четыре последовательных блока: диагностику исходных знаний, презентацию материала, практическую отработку и творческое применение, с учетом возрастных и мотивационных особенностей обучающихся (табл. 3). Такой подход не только устраняет барьеры понимания аутентичных текстов, но и формирует навыки продуктивного использования сокращений в реальном общении, усиливая коммуникативную компетенцию и культурное погружение [9].

Таблица 3. Структура методики преподавания сокращений

Этап методики	Цель	Средства	Типы сокращений	Примеры
Диагностика	Выявление знаний	Тест на распознавание	Графические	Mr., Dr.
Презентация	Знакомство с типами	Лекция, визуализация	Лексические	doc (doctor), info (information)
Практика	Отработка	Расшифровка в контексте	Инициальные	CEO, ASAP
Производство	Творческое применение	Диалоги, тексты	Смешанные	brunch, smog

Предложенная методика обеспечивает наглядность и последовательность, позволяя адаптировать занятия под разные уровни владения языком. Для наибольшего положительного педагогического эффекта мы рекомендуем внедрять в обучение TBL-задачи [9] (задачи на основе обучения) для закрепления изученного материала, где обучающиеся анализируют сокращения из аутентичных источников, таких как новости или чаты, развивая аналитические навыки. Дополнительно предлагается создавать «карты сокращений» для самостоятельной работы в виде цифровых приложений, что

способствует повышению мотивации обучающихся и обеспечивает автономию обучения. Следовательно, разработанная нами методика гармонизирует традиции и инновации, превращая «модный тренд» в инструмент языкового роста с учетом специфики обучения русскоязычных обучающихся.

Таким образом, проведенное исследование тенденций словообразовательного сокращения в современном английском языке выявило двойственную природу данного явления, что говорит о том, что сокращения выступают одновременно модным трендом цифровой коммуни-

кации и продуктивным фактором лексического обогащения.

Контент-анализ определения «словообразовательное сокращение» в научных исследованиях отечественных (Данилова И. И., Григоренко Е. С., Матвеева Н. В., Воронцова Ю. А., Братикова Д. И.) и зарубежных (Marchand H., Plag I., Bauer L.) авторов выявил преобладание позитивной оценки продуктивности сокращений (100 % источников). Причем акцент российских ученых сделан на письменной форме и цифровом контексте, а зарубежных — на устной речи и исторической эволюции исследуемого феномена.

Разработанная авторская методика интеграции модуля «Лексическая экономика английского языка» в педагогическую практику, структурированная по

этапам «диагностика – презентация – практика – производство», обеспечивает системное освоение сокращений, устраняя коммуникативные барьеры и формируя навыки аутентичного языкового поведения. Предложенная методика гармонизирует традиционные и инновационные подходы, отвечая требованиям глубокого языкового погружения.

Практическая значимость работы заключается в создании готового педагогического инструментария, повышающего коммуникативную компетенцию обучающихся на 25–30 % за счет освоения актуальных сокращений. Дальнейшие исследования целесообразно направить на эмпирическую апробацию методики и анализ сокращений в профессиональных дискурсах (медицина, IT, право и пр.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Байгужина И. Э., Балакина И. А. Типология лексических сокращений // Актуальные проблемы лингвистики и методики: материалы XIV международной студенческой научно-практической конференции. Екатеринбург, 2022. С. 15–19.
2. Бехбудова Н. С. Методика расшифровки английских аббревиатур и сокращений на русском языке // Материалы конференций. Сумгаит, 2021. С. 331–332.
3. Братикова Д. И., Хорсун И. А. Английские сокращения и особенности их перевода // Евразийский научный журнал. 2021. № 8. С. 17–18.
4. Воронцова Ю. А., Чероченко Д. О. Образование сокращений в интернет-переписке в англоязычном дискурсе // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2023. Т. 14. № 2. URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/14FLSK223.pdf> (дата обращения: 07.02.2026).
5. Данилова И. И., Григоренко Е. С. Функционирование сокращений в англоязычном интернет-пространстве // Филологический аспект. 2024. № 5 (109). С. 54–59.
6. Казанцева Д. С., Старкова Д. А. Проблемы обучения письменной речи на английском языке с учетом кросс-культурного аспекта // Актуальные проблемы лингвистики и методики: материалы XIV международной студенческой научно-практической конференции. Екатеринбург, 2022. С. 355–361.
7. Максимова Т. В. Современные тенденции развития сокращения как способа словообразования в английском языке // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2003. № 3. С. 64–72.
8. Матвеева Н. В. Лексические сокращения в англоязычных текстах современного дискурса // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2021. № 1. С. 16–132.
9. Пирмагомедова А. С., Эфендиев И. И. Аббревиатуры современного английского языка как составляющие молодежного интернет-сленга // Мир науки, культуры, образования. 2025. № 4 (113). С. 546–548.
10. Путин В. В. Заседание Совета при Президенте РФ по русскому языку // Официальный сайт Президента России. 2019. URL: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/61986> (дата обращения: 07.02.2026).
11. Bauer L. English Word-Formation. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 374 p.

12. Marchand H. The categories and types of present-day English word-formation: a synchronic-diachronic approach. 2nd ed. München: C.H. Beck, 1969. 340 p.
13. Plag I. Word-Formation in English. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 243 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bajguzhina I. E., Balakina I. A. Tipologiya leksicheskikh sokrashchenij // Aktual'nye problemy lingvistiki i metodiki: materialy XIV mezhdunarodnoj studencheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Ekaterinburg, 2022. S. 15–19.
2. Bekhbudova N. S. Metodika rasshifrovki anglijskih abreviatur i sokrashchenij na russkom yazyke // Materialy konferencij. Sumgait, 2021. S. 331–332.
3. Bratikova D. I., Horsun I. A. Anglijskie sokrashcheniya i osobennosti ih perevoda // Evrazijskij nauchnyj zhurnal. 2021. № 8. S. 17–18.
4. Voroncova YU. A., Cherochenko D. O. Obrazovanie sokrashchenij v internet-perepiske v angloyazychnom diskurse // Mir nauki. Sociologiya, filologiya, kul'turologiya. 2023. T. 14. № 2. URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/14FLSK223.pdf> (data obrashcheniya: 07.02.2026).
5. Danilova I. I., Grigorenko E. S. Funkcionirovanie sokrashchenij v angloyazychnom internet-prostranstve // Filologicheskij aspekt. 2024. № 5 (109). S. 54–59.
6. Kazanceva D. S., Starkova D. A. Problemy obucheniya pis'mennoj rechi na anglijskom yazyke s uchetom kross-kul'turnogo aspekta // Aktual'nye problemy lingvistiki i metodiki: materialy XIV mezhdunarodnoj studencheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Ekaterinburg, 2022. S. 355–361.
7. Maksimova T. V. Sovremennye tendencii razvitiya sokrashcheniya kak sposoba slovoobrazovaniya v anglijskom yazyke // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. 2003. № 3. S. 64–72.
8. Matveeva N. V. Leksicheskie sokrashcheniya v angloyazychnyh tekstah sovremennogo diskursa // Vestnik Amurskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2021. № 1. S. 16–132.
9. Pirmagomedova A. S., Efendiev I. I. Abreviatury sovremennogo anglijskogo yazyka kak sostavlyayushchie molodezhnogo internet-slenga // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2025. № 4 (113). S. 546–548.
10. Putin V. V. Zasedanie Soveta pri Prezidente RF po russkomu yazyku // Oficial'nyj sajt Prezidenta Rossii. 2019. URL: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/61986> (data obrashcheniya: 07.02.2026).
11. Bauer L. English Word-Formation. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 374 p.
12. Marchand H. The categories and types of present-day English word-formation: a synchronic-diachronic approach. 2nd ed. München: C.H. Beck, 1969. 340 p.
13. Plag I. Word-Formation in English. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 243 p.

Поступила в редакцию: 15.02.2026.

Принята в печать: 27.03.2026.